

УДК 376.3

Е.Н. Гольцова
МАДОУ № 17 «Ладушки»,
г. Нижневартовск, Россия

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Мир «особого» ребенка интересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт
Мир «особого» ребенка. Иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Почему он так испуган? Почему не говорит?
Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка допускает лишь своих!

Н.А. Калиман

За последние десятилетия в России по разным причинам стремительно увеличилось число детей, имеющих ментальные нарушения развития, зачастую – в самых разнообразных сочетаниях.

Ребенок с ментальными нарушениями – это особый ребенок, который в силу своих психических особенностей иначе воспринимает окружающий мир. Незрелость основных его нервных процессов делает такого ребенка уязвимым для действия многих отрицательных факторов, нарушающих формирование поведенческих расстройств.

К сожалению, в настоящее время проблема ментальных нарушений у детей плохо изучена, и очень многие вопросы в ней остаются открытыми, что затрудняет процессы обучения и воспитания таких детей. Это связано с тем, что ментальные нарушения проявляются в очень разных формах, при различных уровнях интеллектуального и речевого развития.

Ментальные нарушения – это тяжелые нарушения психического развития, при которых прежде всего страдает способность к социальному взаимодействию и поведению. Такие болезни часто сопровождаются нарушениями функционирования опорно-двигательного аппарата, а также потерей зрения или слуха, что снижает качество жизни ребенка. Ребенок с ментальными нарушениями отличается от обычного ребенка тем, что не может в полной мере адаптироваться в обществе, обслуживать себя и обучаться.

Причиной таких нарушений могут быть повреждение головного мозга (травмы, инфекционные заболевания, гипоксия в родах), генетические заболевания (<https://clck.ru/RhwMm>).

Анализ проблемы показывает актуальность коррекционной работы с детьми с интеллектуальными нарушениями и выявляет необходимость повышения уровня родительской компетентности в воспитании таких детей. «Особые» дети, как правило, имеют ряд специфических особенностей, которые проявляются в запаздывании развития всех двигательных функций (ходьбы, бега, ползания), а также в отсутствии гибкости и плавности движений (скованность, неритмичность), замедленности темпа движений, моторной неловкости, недостаточности мышечной силы, недоразвитии моторных и речевых функций; несформированной когнитивной деятельности; примитивности интересов, потребностей, снижении познава-

тельного интереса; нарушении эмоционально-волевой сферы. Степень проявления этих нарушений варьирует от легких до глубоких форм [7].

В связи с этим возникает вопрос: каковы возможности коррекционной работы в образовательной организации компенсирующей группы детей с интеллектуальными нарушениями и повышения уровня родительской компетентности в воспитании таких детей?

Главная цель нашего системного подхода заключается в педагогической помощи и создании максимально благоприятных условий для развития дошкольников, адаптации их к социальной среде через процесс воспитания и обучения с учетом их возможностей и способностей.

Обозначенная цель определяет *задачи*:

- коррекция социальной адаптации и развития;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей;
- оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением;
- развитие личности ребенка, его познавательных и моторных сфер с учетом особенностей развития, индивидуальных возможностей и способностей.

Для решения данных задач в МАДОУ № 17 «Ладушки» г. Нижневартовска была выстроена система работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, а также разработаны мероприятия, нацеленные на повышение уровня родительской компетентности в воспитании таких детей через взаимодействие компетентных специалистов: воспитателя, педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда, инструктора по физкультуре, инструктора по плаванию, музыкального руководителя.

Для каждого поступающего в ДОУ ребенка с интеллектуальными нарушениями выстраивается индивидуальный образовательный маршрут, который определяется его уровнем психологического развития. Для планирования и обучения дошкольников система работы опирается на методическое обеспечение ведущих специалистов в области коррекционной педагогики – работы Л.Б. Баряева, Е.А. Стребелева, И.М. Бгажнокова, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, «Воспитание и обучение умственно отсталых детей дошкольного возраста» О.П. Гаврилушкиной, Н.Д. Соколовой [2], которые представляют программное содержание в виде трех постепенно усложняющихся этапов, соответствующих в определенной мере основным возрастным периодам развития детей.

Коррекционная работа воспитателя имеет ряд направлений.

1. Формирование сотрудничества ребенка с воспитателем. Ребенок с интеллектуальными нарушениями тяжело идет на контакт, не проявляет потребности в общении и взаимодействии с взрослыми. На инициативу взрослого принять участие в совместной деятельности воспитанники реагируют по-разному: одни проявляют негативные реакции, другие пассивно подчиняются. Новую ситуацию дети воспринимают безразлично либо проявляют тревожность и беспокойство [2; 3].

Таким образом, условиями для формирования сотрудничества ребенка с взрослым выступают:

- эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка;
- постановка перед ребенком воспитательных задач в доступной ему форме;
- подбор способов передачи ребенку социокультурного опыта, соответствующих уровню его актуального развития.

Все эти способы совместных действий в дальнейшем станут основой для обучения ребенка.

2. Физическое воспитание и развитие детей. Физическая культура для детей является одной из эффективных форм их социализации, представляющей широкие возможности для развития способностей и интересов таких детей. Для более эффективного физического раз-

вития детей наша группа **взаимодействует с инструктором по физкультуре и инструктором по плаванию**, которые дополняют работу воспитателя в коррекции основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, прыжках, лазании, упражнениях с предметами. Во время занятий специалисты ставят задачу, которую нужно решить, а так как наши дети с трудом идут на контакт с другими людьми, то совместно с воспитателем выполняются все действия. Воспитатель помогает воспитанникам на личном примере преодолеть страх воды, сформировать знание о правилах безопасного поведения в спортзале, в бассейне, в душе, что способствует в дальнейшем формированию правильного образа жизни. Всегда необходимо помнить, что личный пример взрослого для таких детей очень важен [2].

3. Формирование ментальных процессов (умственное воспитание). Умственное воспитание является наиболее важным и сложным разделом работы, так как у дошкольников с интеллектуальными особенностями стойко нарушена познавательная деятельность и речь. Формирование сенсорных функций должно строиться в определенной последовательности. Сначала воспитатель формирует представления о величине, цвете, форме предмета, т. е. зрительные представления, а затем – пространственные представления.

Работа проводится в два этапа.

I этап. Сначала воспитатель делает *акцент на развитие анализаторов*, накопление представлений детей о конкретных признаках предметов, используя дидактические игрушки и строительный материал, а позднее добавляются занятия по аппликации, лепке и элементарному конструированию.

II этап. *Применение накопленного сенсорного опыта.* Сенсорные упражнения вводятся в такие виды занятий, как **счет** (дифференциация предметов по величине, цвету, форме, определение количества предметов на ощупь, количества хлопков на слух и т. д.), **развитие речи** (проведение слуховых и зрительных диктантов, работа с картинками, определение объекта по его признакам – вкусу, форме, цвету, запаху, свойствам поверхности и др.), **изобразительная деятельность** (использование техник «тампонирование», «набрызг» краски на трафарет с кисти или щетки, «пальчики-палитра» – рисование красками пальцами вместо кисти, «печать от руки», когда ребенок макает в краску всю ладонь и оставляет отпечатки на листе, «монотипия» – рисует на листе и складывает пополам, получая отражение), **ручной труд** (изготовление елочных игрушек из льда, с добавлением в формочки бусинок, пуговиц, цвета с помощью красок, гуаши и проч.). Сенсорные упражнения воспитатель проводит во время экскурсий, прогулок, игр и другой деятельности.

Уровень трудностей заданий определяется индивидуально для каждого ребенка и соответствует уровню развития детей [2; 3].

Усвоение и расширение представлений об окружающем мире. Перед воспитателем стоит основная задача – формирование у детей целостного восприятия окружающей действительности и целостного представления о ней, а также представления о человеке и его социальных взаимоотношениях, о предметном мире.

Применяя в работе эти методы, тем самым мы подготавливаем ребенка к восприятию вербальных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен), таким образом, побуждаем детей к доступному высказыванию, что служит развитию речи.

В процессе формирования развитие речи воспитатель приучает детей слушать обращенную к ним речь; учит выполнять инструкции, данные в словесной форме. Для подготовки к занятиям по развитию речи воспитатель проводит с ребенком дыхательные упражнения, а затем переходят к занятиям, направленным на развитие голосового аппарата. Одним из таких упражнений являются чистоговорки [4].

4. Формирование игровой деятельности детей. Дошкольник с интеллектуальными нарушениями самостоятельно не владеет игровой деятельностью, поэтому нам необходимо обогатить его жизненный опыт, сформировать умения, помочь усвоить смысл действий людей в разных сферах, познакомить детей с разнообразными предметами, их назначением, научить действовать с предметами. Главной фигурой игровой деятельности становится воспитатель, он применяет игры-импровизации с использованием музыки и игровой атрибутики, что способствует возникновению между детьми и взрослым доверительных взаимоотношений, тем самым помогает преодолению у детей безразличия и негативизма по отношению к взрослым.

В формировании умственного развития дополнительно помогает нам взаимодействие с **учителем-дефектологом**, который совместно с воспитателем способствует развитию познавательных возможностей ребенка, социальных потребностей и интересов, формирует его личностные качества.

5. Трудовое воспитание и обучение детей с интеллектуальными нарушениями. Труд также служит средством физического воспитания детей, поскольку происходит развитие зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, совершенствуются движения, их координация и согласованность. Достижение трудовых целей, их результаты доставляют радость детям, вызывают эмоциональный отклик.

6. Нравственное воспитание детей с интеллектуальными нарушениями – это процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. Мы стараемся сформировать у ребенка такие чувства, как отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за других, положительное отношение к сверстникам, бережное отношение к вещам, выработать привычку здороваться и прощаться, благодарить за помощь, класть любую вещь на место, культурно вести себя в общественных местах, вежливо обращаться с просьбой [4].

В формировании психических процессов и эмоционально-волевой сферы, дополнительно помогает взаимодействие с **педагогом-психологом**. Воспитатель, в совместной работе со специалистом используя технологии арт-терапии (игры с песком, рисование пальчика-

ми, настольный кукольный театр и др.), через сопряженные действия с ребенком помогает правильному выполнению нужных заданий.

7. Эстетическое воспитание детей с интеллектуальными нарушениями направлено на развитие у ребенка способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее самостоятельно. Воспитанникам нашей группы доступны почти все виды художественной деятельности, где дети могут раскрыть все свои возможности, – пение, танцы, рисование, лепка, аппликация [2; 3].

8. Музыкальное воспитание и развитие ритмических способностей детей. Значительное место отводится развитию у детей мелодического ритмического слуха. Воспитатель обращает внимание детей на звучание различных инструментов (детская гармошка, металлофон, бубен, маракасы и др.); учит различать голоса детей, животных, птиц с помощью детских песен, мелодий; добивается способности воспринимать и различать качества звучания (громко, тихо, длительно); через разные инструменты учит улавливать изменения звуков по высоте, громкости, длительности. В развитии музыкального отклика дополнительно нам помогает **взаимодействие с музыкальным руководителем**, который совместно с воспитателем и воспитанниками выполняет различные музыкально-ритмические движения, при этом дети учатся реагировать на характер, темп музыки, в танцевальных движениях кружиться на месте, хлопать в ладоши, притопывать ногой, кружиться по одному и в парах [4].

9. Нетрадиционные практики работы с детьми с интеллектуальными нарушениями. В нашей работе мы используем такие техники, как су-джок, пескотерапия, сказкотерапия, рисование солью, пшеном, лепка с фасолью, горохом, рисом. Подобная практика хорошо известна и широко применяется для развития мелкой моторики рук. Сказкотерапия помогает передать ребенку необходимые моральные нормы и правила поведения (например, читая сказку «Колобок», персонаж которой убежал от бабушки и дедушки, задаем ребенку вопрос: «Разве можно убежать и прятаться от взрослых?») [5; 6].

Содержание ежедневной коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в повседневной жизни помогает сформировать у ребенка опыт, необходимый для его дальнейшей интеграции, а также мотивирует детей к развитию и коррекции психических функций (зрительного восприятия, внимания, вербальной и мыслительной памяти, слухового восприятия, логического мышления и т. д.).

Находясь в группе, ребенок учится общению и взаимодействию с детьми и взрослыми. Ежедневные занятия с детьми способствуют выработке навыков и действий, помогают оценивать результат своей работы, которые впоследствии станут мостиком к социальным навыкам и снизят зависимость ребенка от взрослых, учат устранять допущенные ошибки. Все это в целом способствует включению ребенка в новый этап жизни.

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения изучаемого материала применяются наглядные, практические, словесные методы. Воспитатель сам выбирает, какой метод применить в конкретном случае.

Работа с родителями – одно из главных направлений коррекционной работы. Для поддержания уверенности родителей в собственных педагогических возможностях в нашей группе используются разные формы работы [1].

Введение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием доверительного делового контакта между семьей и образовательным учреждением, в ходе которого корректируются позиции родителей и педагогов. Ни одна, даже самая лучшая, коррекцион-

но-развивающая программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей.

Вовлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс осуществляется поэтапно. Прежде всего, родители знакомятся с результатами диагностики психофизического развития детей и содержанием коррекционно-педагогической работы, у них появляется осознание проблем ребенка и необходимости проведения коррекционной работы с ним. Затем воспитатель и узкие специалисты помогают родителю овладеть приемами коррекционно-педагогической работы с ребенком. Проводится огромная просветительская работа: родители обучают правильному взаимодействию с ребенком, учат пошаговым действиям по формированию того или иного навыка, советуют, какие игры, игрушки необходимо приобрести в соответствии с уровнем развития ребенка. В результате такого взаимодействия между педагогами и родителями устанавливаются доверительные отношения.

С целью обучения совместной игровой деятельности родителя, имеющего ребенка с интеллектуальными нарушениями, мы используем на мастер-классах игры, которые способствуют сенсорному развитию, развитию моторных функций, зрительно-пространственных ориентировок, наглядных форм мышления с опорой на предметно-практическую деятельность («Снеговик», «Матрешка», «Продолжи ряд»).

ИГРА «Снеговик»

Цель: Учить собирать целое изображение снеговика из частей по форме, подбирать для каждого снеговика шляпку, закреплять знания геометрических фигур, развивать логическое мышление, ориентировку в пространстве, развитие мелкой моторики рук

Предварительная работа

1. Взрослый обращает внимание детей на картинку с изображением снеговиков из разных геометрических фигур, называет их
2. Объясняет, из скольких частей состоит снеговик, в верхней части находится голова, шляпа, в нижней части снеговика находится туловище, показывает
3. Взрослый просит, чтобы дети показали, где находится голова у круглого снеговика, а где туловище, с какой геометрической фигурой подходит шляпа для круглого снеговика и так по каждому снеговiku
4. Предлагаемое количество фигур для каждого ребенка, зависит от его психологического развития

Задание:

1. Собери снеговика по форме
2. Найди каждому снеговiku шляпку с нужной геометрической фигурой как снеговик

Игра «Органы чувств»

Цель: закрепить и систематизировать представление и знание детей об окружающем мире, здоровье человека, а так же направлено на сенсорное развитие, фантазию, мышление, внимание.

Предварительная работа

Взрослый показывает карточки с пятью органами чувств «Глаз» - зрение, «Рот» - вкусовые ощущения, «Нос» - обоняние, «Ухо» - способность слышать, «Руки» - тактильные ощущения

Задание

1. Подери каждому органу чувств четыре карточки
2. Какой орган чувств относится группе картинок

ИГРА «Матрешка»

Цель: Учить собирать матрешку в соответствии с цветом и узором, выделять элементы узора, развивать логическое мышление, зрительную ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук.

Предварительная работа

1. Взрослый обращает внимание детей на изображение матрешек с разными яркими узорами, проговаривает и описывает их
2. Объясняет, из скольких частей состоит матрешка, в верхней части находится голова, в нижней части находится ручки и узор, показывает
3. Взрослый просит, чтобы дети показали, где находится голова у матрешки, а где ручки и узор, и так по каждой матрешке
4. Предлагаемое количество матрешек для каждого ребенка, зависит от его психологического развития

Выполнение задания

- По образцу собрать матрешку, либо по слову образца
- Подобрать к каждой матрешке свой узор

Игра «Органы чувств»

Цель: закрепить и систематизировать представление и знание детей об окружающем мире, здоровье человека, а так же направлено на сенсорное развитие, фантазию, мышление, внимание.

Предварительная работа
Взрослый показывает карточки с пятью органами чувств «Глаз» - зрение, «Рот» - вкусовые ощущения, «Нос» - обоняние, «Ухо» - способность слышать, «Руки» - тактильные ощущения

Задание

1. Подери каждому органу чувств четыре карточки
2. Какой орган чувств относится группе картинок

ИГРА «Предлоги»

Цель: Учить понимать значение предлогов: между, на, в, за, под, к, от, по, около, и т.д.; дифференцировать предлоги: на – в, на – под; правильно употреблять их в речи; составлять предложения с предлогами по демонстрации действий, по сюжетным и предметным картинкам, по схеме предлога.

Предварительная работа
Воспитатель рассматривает совместно с детьми картинку проговаривает местонахождения собачки, применяя предлоги «Собачка стоит между двух домов» и т.д.

Задания

- Задание 1 – показать картинку с предлогом «МЕЖДУ, В»
- Задание 2 – показать картинку с предлогом «НА, НАД»
- Задание 3 – показать картинку с предлогом «ПЕРЕД, ПОД»
- Задание 4 – показать картинку с предлогом «ЗА, ОКОЛО»

Игры «Органы чувств», «Мой гардероб», «Предлоги» направлены на развитие речи – обогащение представлений о предметах и явлениях, формирование и развитие речевой активности, формирование и стимуляцию коммуникативных навыков.

ИГРА «Мой гардероб»

Цель: Закреплять обобщающие категории - летняя, зимняя, демисезонная одежда; верхняя, нижняя; детская, взрослая, для девочек, для мальчиков, закреплять применение слов «надеваю», «одеваюсь». Развитие умения описывать одежду, головной убор или обувь и узнавать её по описанию

Предварительная работа
Просмотр презентации с летней, осенней, зимней и весенней одеждой

Задания
Задание 1 – подобрать одежду для зимы
Задание 2 – подобрать одежду для лета
Задание 3 – подобрать одежду для зимы
Задание 4 – подобрать одежду для лета

Таким образом, совместная системная работа воспитателя, родителя, специалистов способствует успешному всестороннему развитию воспитанника с интеллектуальными нарушениями. В течение дня пребывания в детском саду у воспитанника преобладает положительный эмоциональный фон, наблюдаются разнообразные эмоции и способы их выражения.

Ребенок адекватно реагирует на все режимные моменты: сон, прием пищи, прогулку, образовательную деятельность (ориентируется в распорядке дня). Воспитанники проявляют интерес к разным видам деятельности: игровой, музыкальной, двигательной, конструктивной, чтению художественной литературы, которая осуществляется в разных помещениях детского сада – в группе, музыкальном и физкультурном залах.

Теорией и практикой доказано, что включение детей с интеллектуальными нарушениями и их родителей в систему коррекционно-развивающей работы образовательной организации позволяет воспитанникам успешно **социализироваться** в условиях детского сада, родителям (законным представителям) повысить педагогическую компетентность в области воспитания своего ребенка.

Литература

1. Антипина Г.А. Новые формы работы с родителями в современном ДОУ // Воспитатель ДОУ. 2011. № 12. С. 88–94.
2. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. Книга для воспитателя. М., 1985. 72 с.
3. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии. Педагогическая помощь. М., 2008. 240 с.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. СПб., 2000. 96 с.
5. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и коррекция. М., 1992. 95 с.
6. Коваль Д. Су-джок. Целительные точки нашего тела. Просто и действенно М., 2014. 185 с.
7. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений. М., 2002. 112 с.

©Гольцова Е.Н., 2020